

SENDI - Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica

Gustavo Caus Santos	João Marcus Ramos Bacalhau
EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO
gustavo.santos@edp.com	joao.bacalhau@edp.com

Metodologia e algoritmo para análise e recomposição de medições de transformadores no âmbito da apuração mensal de perdas técnicas de alta tensão

Palavras-chave

Medição de transformadores de subestação
Recomposição e estimativa de falhas de medição
Identificação de lacunas e falhas de medição
Perdas técnicas de alta tensão
Aplicação em Python
Transformador de força

Resumo

Este artigo busca discutir a metodologia habitualmente empregada pela EDP Espírito Santo dentro do contexto do cômputo mensal das perdas técnicas de alta tensão, focado principalmente na análise e tratamento das medições dos transformadores de força de subestação. O estudo delinea a estratégia orientadora da concepção de um software desenvolvido na linguagem de programação Python, cuja finalidade reside em auxiliar na tarefa manual de validação das medições e na estratégia de recomposição e estimação diante da constatação de falhas. É fornecido um exemplo do arquivo de output resultante da fase de validação, o qual provê ao usuário final um relatório contendo os resultados específicos de cada técnica, seja ela baseada em cálculos matemáticos, análises estatísticas, ou comparações com alguma medição redundante, para que ações sejam implementadas com o intuito de atenuar as questões identificadas. Da mesma maneira, é apresentado o arquivo de output com as recomposições e estimativas para tratamento de medições. Finalmente, o estudo apresenta algumas estatísticas levantadas durante os quatro meses de teste da ferramenta, evidenciando sua eficácia na redução do tempo necessário para elaboração da tarefa, sua assertividade, e sua importância no que tange à sistematização do processo.

1. Introdução

As perdas em energia se referem àquela energia gerada, mas não comercializada, seja por motivos técnicos ou não técnicos (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021c, p.2). As perdas técnicas, foco deste trabalho, são aquelas inerentes ao processo de transporte, transformação e medição de energia elétrica, em decorrência de leis da Física. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ainda apresenta que as perdas técnicas corresponderam a aproximadamente 7,6% de toda energia injetada no sistema das distribuidoras do Brasil para o ano de 2020.

Tamanho é sua importância para o sistema elétrico de potência (SEP) brasileiro que a ANEEL, elenca as perdas técnicas como um dos pilares na previsão de demanda futura do sistema, que devem nortear a atividade de planejamento da expansão para horizontes de 10 anos (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021a, p. 2) Além disso existe a determinação da apuração das perdas técnicas na distribuição para cada mês de um ano civil (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021b, p. 5)

Em função das obrigações regulatórias atreladas ao tema, da necessidade da apuração mensal e da sua importância estratégica para a distribuidora, a exigência por níveis de excelência está cada vez maior, motivando a constante busca por soluções inovadoras. Uma oportunidade de melhoria identificada no processo de cálculo de perdas técnicas da EDP Espírito Santo (EDP ES) repousa nas medições de transformadores de força de subestação, dada a grande quantidade de processos manuais atrelados à validação das medições (avaliar se há falhas) e recomposição e/ou estimativa quando da verificação de falha.

Por esse motivo, optou-se por automatizar parte dessa etapa crítica do processo e munir o usuário de informações para tomada de decisão mais assertiva. O principal objetivo foi aumentar a confiabilidade e a eficiência no processo de apuração e alocação das perdas, sistematizando-o, e reduzindo o tempo necessário para apuração.

Este artigo apresenta a metodologia tradicionalmente aplicada na EDP ES para validação das medições de transformadores de força de subestação; a metodologia proposta e implementada em Python; e os resultados alcançados em quatro meses de validação e teste da ferramenta, em comparação ao método tradicional.

2. Desenvolvimento

2.1. Apuração mensal das perdas técnicas

Para sistemas de distribuição de alta tensão (SDAT) determina-se que as perdas de energia nas redes e nos equipamentos associados ao SDAT devem ser apuradas com periodicidade mensal por dados obtidos do sistema de medição (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021b, p. 5). Deve-se efetuar a diferença entre a energia injetada e fornecida do sistema com agentes de transmissão, geração, consumidores, outras distribuidoras e subestações de distribuição (SED). As equações (1) e (2) ilustram o processo envolvido na apuração.

$$PT_{AT} = E_{inj} - E_{Forn} \quad (1)$$

Onde:

PT_{AT} é a perda técnica de alta tensão

E_{inj} é a energia injetada no sistema de alta tensão

E_{Forn} é a energia fornecida no sistema de alta tensão

$$PT_{AT} = (E_{Trans} + E_{Ger}) - (E_{Cons} + E_{ODist} + E_{SED}) \quad (2)$$

Onde:

E_{Trans} é a energia injetada no sistema de alta tensão oriundo de uma transmissora

E_{Ger} é a energia injetada no sistema de alta tensão oriundo de uma geradora

E_{Cons} é a energia entregue no sistema de alta tensão para um consumidor

E_{ODist} é a energia entregue no sistema de alta tensão para outras distribuidoras

E_{SED} é a energia entregue no sistema de alta tensão para subestações de distribuição

A ANEEL também define que os níveis de tensão pertencentes ao SDAT são o A1, A2 e A3, isto é, tensões maiores ou iguais a 69 kV e menores ou iguais a 230 kV. Contudo, a EDP ES aplica em escala considerável redes de 34,5 kV na alimentação de outras subestações e clientes, possuindo características topológicas e de operação análogas ao SDAT. Sendo assim, por serem redes também dotadas de sistema de medição, a apuração das perdas do sistema de 34,5 kV com essas características se dá da mesma forma que para o SDAT, isto é, a partir das equações (1) e (2). Logo, este trabalho também abordará a apuração de perdas desse nível de tensão, quando aplicável.

Já para os sistemas de distribuição de média tensão (SDMT) e sistemas de distribuição de baixa tensão (SDBT) o cálculo é efetuado com auxílio de ferramentas de fluxo de potência (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021b, p. 5).

2.1.1. Alocação das perdas

O acompanhamento de perdas técnicas é de suma importância tanto em função do seu caráter junto ao regulador quanto estratégico para a companhia. Como as perdas não técnicas são determinadas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, conforme equação (3), sua correta alocação, além de influenciar o processo de reconhecimento na Revisão Tarifária Periódica (RTP), tem grande impacto na cadeia de decisão de expansão do sistema, no acompanhamento de indicadores operacionais e em projetos de combate às perdas não técnicas.

$$PNT = PT_{Tot} - PT \quad (3)$$

Onde:

PNT são as perdas não técnicas

PT_{Tot} são as perdas totais

PT são as perdas técnicas

2.1.2. Fluxo de cálculo de perdas técnicas de alta tensão

Na EDP Espírito Santo, o fluxo do cálculo de perdas técnicas de alta tensão pode ser dividido em 3 macroprocessos:

1. Aquisição de dados: trata-se da aquisição de medições do SDAT da EDP ES, próprias ou de terceiros;
2. Consolidação dos dados: trata-se de avaliação da qualidade das medições e da verificação da necessidade de intervenções nas mesmas;
3. Cálculo das perdas técnicas AT: trata-se da aplicação das equações (1) e (2).

Após a aquisição, a consolidação dos dados se dá em 3 frentes, em função do seu impacto e natureza:

1. Medições consolidadas em conjunto à Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE): corresponde àquelas medições de responsabilidade de outros agentes, sejam agentes de transmissão, geração, ou clientes livres. São dotados de redundância de medição e há sistematização específica da CCEE para tratamento de falhas de medição;
2. Medições consolidadas pela EDP ES com fins de faturamento: correspondem àquelas medições de responsabilidade da EDP ES que representam o consumo e o faturamento de clientes cativos de alta tensão. Seu faturamento se dá pelo registrador do medidor;
3. Medições consolidadas pela EDP ES com fins de apuração de perdas técnicas: Esse conjunto de medições corresponde àquelas de responsabilidade da EDP ES que representam a energia distribuída por subestações de distribuição, seja de transformadores de força ou de alimentadores de média tensão. Essa energia tem a finalidade exclusiva de apuração de perdas técnicas, sem fins de faturamento. Com relação à redundância, o tema será abordado posteriormente no item 2.2.2. Finalmente, no que tange ao tratamento de falhas de medição, a EDP ES segue sistematização própria, a depender do caso, por entender possuir uma gama de possibilidades de recomposição ou estimativa de medições em função da característica e topologia do seu sistema de distribuição e recursos de medição. Esse é o bloco de medições que este trabalho abordará.

2.1.3. Problemas de medição

Quaisquer processos que envolvem a aquisição de informações estão susceptíveis a erros ou falhas (SYDENHAM & THORN, 2005, p. 1). Múltiplos fatores podem contribuir para a ocorrência de falhas na medição, dentre os quais se sobressaem:

Falha/defeito no medidor;

- Defeito em transformador de corrente ou transformador de potencial;
- Indisponibilidade no *link* de comunicação;
- Parametrização incorreta de constantes de medição.

Para além dos aspectos supracitados, identificam-se ocorrências de intervenções nas subestações que podem, porventura, inviabilizar a medição de algum equipamento.

A ANEEL estipula que a ausência de medições deve ser gerenciada com estimativa das mesmas, contudo, não prevê diretrizes quanto à metodologia a ser empregada, concedendo assim à distribuidora a liberdade de optar pelo método que ela considerar como o mais adequado para recomposição das medições (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021b, p. 9).

2.2. Metodologia tradicional das medições das SED na EDP ES

Após aquisição dos dados, as medições de transformadores de força e alimentadores são validadas e, se necessário, recompostas ou estimadas.

2.2.1. Metodologia tradicional de validação na EDP ES

Atualmente, o processo de verificação e validação dos dados dos transformadores de força das subestações consiste das seguintes atividades:

1. Análise individual da integridade das medições (disponibilidade das mesmas no mês civil): verifica-se graficamente todos os equipamentos em busca de lacunas de medição ou medições nulas, conforme ilustrado na Figura 1;
2. Comportamento da curva de carga horária: em conjunto com o método anterior, busca-se verificar mudanças abruptas no perfil de carga à priori não justificáveis, como evidenciado na Figura 2;
3. Comportamento histórico mensal de cada equipamento e sazonalidade, ilustrado pela Tabela 2;
4. Comportamento de equipamentos correlatos: para variações abruptas de carga, verifica-se o comportamento de equipamentos com comportamento histórico semelhante, conforme exemplificado na Figura 3;
5. Comportamento de subsistemas radiais: um subsistema é definido como um conjunto composto por transformadores, clientes de alta tensão e gerações que, dentro do sistema de distribuição, é possível avaliar o balanço de entradas, saídas e perdas técnicas de forma individual. Nestes subsistemas, é factível realizar uma verificação para determinar se, com base nos valores de energia apurados e no comportamento histórico das perdas naquele subconjunto, existem indícios de problemas de medição. A Tabela 2 ilustra um exemplo do subsistema radial de 69 kV de Pinheiros, onde toda a energia que transita pelo transformador SPIH7TR1 138/69 kV, descontando as perdas técnicas, deve alcançar os transformadores 69/15kV SPCA5TR1, SMON5TR1 e SPBE5TR1. Neste caso, o subsistema possui comportamento de perdas perene ao redor de 1,5%, desta forma, em caso de variação anormal deste valor sem justificativa operacional entende-se que houve um problema de medição em um dos equipamentos do subsistema.

Figura 1: Exemplo de medições horárias do transformador SVVE3TR2 para o mês de junho de 2023.

Figura 2: Exemplo de medições horárias dos transformadores paralelos SGUI5TR1 e SGUI5TR2 para o mês de junho de 2023.

Figura 3: Medições mensais para o ano de 2022 dos transformadores SPRA3TR1 e SIBE7TR1, ambos da região metropolitana de Vitória.

Tabela 1: Comportamento mensal do subsistema de Pinheiros, de 69 kV para o ano de 2022.

SUBSISTEMA PINHEIROS - 69 kV		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Entradas	SPIH7TR1	11.199	9.738	11.481	12.765	11.192	10.721	9.971	11.919	11.677	12.795	9.918	9.083
	SPCA5TR1	4.088	3.746	4.340	4.547	4.026	3.793	3.522	4.113	3.943	4.365	3.418	3.488
Saídas	SMON5TR1	4.580	3.937	4.565	5.232	4.509	4.424	4.176	4.950	4.851	5.320	4.126	3.544
	SPBE5TR1	2.367	1.928	2.428	2.768	2.471	2.349	2.142	2.663	2.696	2.895	2.225	1.934
Perdas	[MWh]	163,6	127,2	148,2	218,2	186,3	155,0	130,4	193,4	187,2	215,6	149,2	116,5
	[%]	1,5%	1,3%	1,3%	1,7%	1,7%	1,4%	1,3%	1,6%	1,6%	1,7%	1,5%	1,3%

Tabela 2: Comportamento mensal da energia medida nos transformadores de força de subestação e sua variação em relação ao registrado no último mês e no último ano.

Código	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	dez/21	dez/22
PSIS3TR1	1.069	1.076	961	1.079	1.047	1.065	1.039	1.077	1.037	959	1.057	1.046	1.063	0%	2%
SAFCS1R1	2.410	2.701	2.229	2.937	2.603	3.149	3.348	3.426	3.157	2.839	2.720	2.393	2.374	-1%	-1%
SAFCS2R2	2.411	2.709	2.223	2.943	2.606	3.175	3.351	3.389	3.158	2.843	2.725	2.397	2.379	-1%	-1%
SALA7TR1	11.354	12.844	12.097	12.785	11.714	10.672	10.083	9.912	10.242	10.173	11.359	10.585	11.472	1%	8%
SALA7TR2	11.305	12.792	11.837	12.731	11.656	10.626	10.037	9.871	10.193	10.131	11.313	10.544	11.430	1%	8%
SALA7TR3	4.412	4.308	4.235	4.755	4.325	4.044	3.507	3.651	3.703	3.385	3.850	3.124	3.453	-22%	11%
SALA7TR4	2.927	4.401	4.304	4.832	4.390	4.117	3.562	3.709	3.782	3.511	3.941	3.174	3.509	20%	11%
SALA7TR5	13.257	14.214	12.968	15.160	14.177	12.767	10.498	11.654	11.873	11.450	13.541	12.654	13.759	4%	9%
SALSTR1	3.851	4.047	2.454	2.643	2.343	2.826	2.483	2.776	2.899	2.927	3.320	2.590	2.704	-30%	4%
SAPI3TR1	672	699	627	763	660	594	545	591	590	579	651	599	672	0%	12%
SARA7TR1	8.902	9.589	8.884	10.735	9.640	8.409	7.478	7.683	8.026	7.869	8.846	8.196	9.265	4%	13%
SAV15TR1	2.877	3.464	3.428	3.959	3.411	3.503	3.422	3.469	3.667	3.490	3.673	3.330	3.098	8%	-7%
SBES5TR1	1.099	1.488	1.243	1.630	1.797	1.748	1.553	1.267	1.779	1.927	1.829	1.188	1.114	1%	-6%
SBES5TR2	1.104	1.472	1.228	1.439	1.764	1.705	1.627	1.358	2.025	2.083	1.983	1.188	914	-17%	-23%
SBFE3TR1	190	191	195	236	192	195	159	164	172	158	219	225	204	8%	-9%
SBFE7TR2	13.486	14.620	13.582	16.065	14.213	11.868	10.355	10.547	11.032	10.284	12.233	11.137	12.322	-9%	11%
SBFE7TR3	6.067	6.739	5.936	6.858	6.197	6.538	5.708	6.008	5.700	5.473	6.897	6.394	7.013	16%	10%
SBGU7TR1	4.739	5.478	4.691	5.981	5.482	4.918	4.547	4.765	5.022	4.995	5.148	4.646	4.697	-1%	1%
SBJE3TR1	781	721	721	876	758	686	648	852	678	704	748	697	806	3%	16%
SBJE5TR1	3.285	3.346	3.069	3.662	3.197	2.935	2.734	3.041	2.897	2.862	3.159	2.931	3.266	-1%	11%
SBIJ3TR1	9.256	10.029	9.054	10.349	9.635	8.501	7.827	8.214	8.363	7.920	9.097	8.627	9.427	2%	9%
SBSA7TR1	4.275	5.256	4.327	4.705	4.670	4.183	3.819	3.933	3.837	3.897	4.423	3.871	3.577	-16%	-8%

Entretanto, as metodologias supracitadas podem não ser suficientes para estabelecer se uma medição de um equipamento específico deve ou não ser recomposta ou estimada. Ocorrências no sistema de Média ou Alta Tensão, manutenções programadas, energizações de novos equipamentos, condições de despacho de geração e/ou realocações podem provocar amplas variações na energia medida nos equipamentos e, ainda assim, essas variações podem ainda ser tecnicamente justificáveis em razão do contexto no qual estão inseridas.

2.2.2. Metodologia tradicional de reposição e estimativa de medições corrompidas na EDP ES

Após a identificação de uma indisponibilidade ou falha de medição, toma-se imperativo recompor ou estimar a quantidade de energia requerida para representar de maneira mais precisa possível a energia que trafegou no sistema de distribuição elétrico, e por consequência, pelo equipamento em questão.

A EDP ES segue sistematização própria, a depender do caso, por possuir uma gama de possibilidades de reposição/estimativa de medições em função da característica e topologia do seu sistema de distribuição e recursos de medição. Os métodos aplicados estão dispostos abaixo em ordem de confiabilidade e, portanto, preferência de aplicação.

- Medições redundante de transformador paralelo:** o método em questão apresenta um grau de confiabilidade elevado e tem vasta aplicabilidade dentro do contexto da EDP ES. Este método consiste na reposição da medição de um equipamento que apresenta falhas a partir da medição de um dispositivo paralelo a este, isto é, um dispositivo que tenha sido submetido às mesmas condições de carga e fonte. A EDP ES possui pouco mais de 35% de seus transformadores de força em paralelo. A Figura 2 ilustra um exemplo de medição de equipamentos em paralelo onde é possível observar falha na medição de um dos dispositivos. Cabe ressaltar que, mesmo que as impedâncias dos transformadores paralelos sejam diferentes, a aplicação deste método ainda é viável, uma vez que a relação entre as impedâncias é conhecida a priori e os equipamentos guardam um histórico de diferença com baixa variabilidade, que pode e deve ser usado como fator de correção para a reposição dos dados faltantes.
- Medições redundantes de alimentadores:** o método em questão, que demonstra alto grau de confiabilidade e aplicabilidade satisfatória na EDP ES, propõe a reposição da medição de um equipamento com falhas a partir da somatória das medições dos alimentadores por ele atendidos. A EDP ES possui pouco mais de 30% de seus transformadores com redundância de medição, isto é, os alimentadores relativos a esses transformadores são dotados com classe de precisão análoga ao transformador. Entretanto, uma falha na medição em um dos alimentadores pode comprometer o procedimento. A Figura 4 ilustra um exemplo de medição de um transformador em relação aos alimentadores atendidos por ele, em que se verifica a possibilidade de recompor a falha a partir da medição de seus alimentadores.
- Comportamento histórico do subsistema:** este método apresenta um nível de confiança que é condicionado à variabilidade das perdas do subsistema. Geralmente, este método demonstra uma elevada assertividade e uma ampla aplicabilidade na EDP ES. A reposição da medição de um equipamento é realizada de tal forma que se preserve o comportamento histórico do subsistema no qual o equipamento está inserido. A Tabela 1 apresenta um exemplo do histórico de um subsistema de 69 kV, no qual as perdas percentuais demonstram um comportamento perene. Portanto, na eventualidade de uma perda da energia medida de um equipamento situado no subsistema, é viável recompor a medição com o objetivo de manter o percentual de perdas previamente esperado.
- Medições de proteção de bays de alimentadores:** este método apresenta um grau intermediário de confiança e ampla aplicabilidade na EDP ES, com lógica de funcionamento idêntica à do item b). Entretanto, considerando que as medições são provenientes de equipamentos de proteção com uma classe de precisão inferior aos medidores dos transformadores, a sua aplicação deve ser realizada com cautela e sob uma avaliação crítica dos impactos gerados, por exemplo, no subsistema no qual o equipamento está contido e na aderência face ao histórico das medições.
- Medição proporcional à medição íntegra:** este método envolve a replicação do comportamento médio das medições, visando preencher as lacunas de medição. Naturalmente, a sua precisão está associada ao tamanho do intervalo a ser estimado e à variância das medições durante o período analisado. Em determinadas situações, especialmente durante períodos de alterações climáticas abruptas, a confiabilidade deste método tende a diminuir.

Figura 4: Medições horárias do transformador SSUI5TR1 e da soma dos seus alimentadores para o mês de junho de 2023.

2.3. Metodologia proposta

Considerando a importância anteriormente descrita e o caráter altamente manual do processo, foi iniciado o processo de automação para a detecção e recomposição ou estimativa de falhas de medição em transformadores de força. O desenvolvimento foi efetuado utilizando a linguagem Python 3.7 (VAN ROSSUM & DRAKE, 2009, p. 1) e diversas bibliotecas, incluindo, mas não se limitando à: Pandas, Numpy, Pickle, PyPDF2 e PyQt5.

Dado o estabelecimento de um procedimento robusto para a avaliação de perdas técnicas de alta tensão, o qual foi frequentemente validado por consultorias e corroborado pela ANEEL no processo de reconhecimento de perdas técnicas nas RTP, a premissa adotada no desenvolvimento desta ferramenta foi a de replicar as práticas já implementadas pela EDP ES e integrar outras validações pertinentes que não haviam sido realizadas anteriormente, devido ao extenso volume de dados que necessitavam ser correlacionados.

2.3.1. Metodologia proposta de validação

O processo de validação automática se dá a partir de duas frentes: validação por métodos matemáticos e validação por redundâncias.

1. Validação por métodos matemáticos: são validações baseadas no comportamento absoluto, de variações percentuais de medições mensais do equipamento em relação a ele mesmo e em relação ao seu cluster.
 - Variação interquartil: abordagem estatística, baseada em quartis, com o objetivo de detectar *outliers* de medição. De acordo com Guarany *et al.* (2018), um outlier pode ser definido com base no cálculo dos quartis e na variação interquartil. O método é aplicado sobre valores absolutos de toda a base histórica disponível.
 - Variação percentual em relação ao mês anterior e em relação ao ano anterior: após o cálculo da variação percentual histórica mensal e anual, desde 2013, são definidos como “não normais” os valores cujas variações são consideradas outliers, conforme metodologia de detecção explanada anteriormente;
2. Validação por redundâncias: são validações baseadas em medições que individualmente ou em conjunto podem ser consideradas redundantes.
 - Comparação face a paralelos: validação com base na leitura mensal de transformadores submetidos às mesmas condições de fonte e carga. São considerados validados transformadores com variação de até 10 pontos percentuais. Esse valor foi arbitrado ao se verificar as diferenças percentuais históricas entre equipamentos;
 - Validação de medições de transformadores;
 - Validação de medição face a alimentadores.

2.3.2. Metodologia proposta de consolidação dos métodos de validação

A estratégia implementada para a consolidação das informações dos métodos de validação consistiu em um relatório em “.xlsx” exportado pela ferramenta. Neste relatório, para cada método investigado, existe uma coluna correspondente com indicações de VERDADEIRO ou FALSO. Estas indicações revelam se houve identificação de alguma inconsistência para um determinado equipamento (representado por linha) pelo respectivo método (representado por coluna) conforme mostrado na Tabela 3.

2.3.3. Metodologia proposta de recomposição e estimativa de medições corrompidas

Em termos conceituais, a metodologia aplicada na ferramenta proposta alinha-se àquela apresentada na seção 2.2.2. Em resumo, o algoritmo fornece, para as instâncias em que ocorreu uma indicação por qualquer um dos métodos anteriormente descritos de validação, uma série de estimativas/recomposições viáveis, organizadas por ordem de prioridade, conforme demonstrado a seguir:

1. Recomposição com base em medições redundante de transformador paralelo (se disponível);
2. Recomposição com base em medições redundantes de alimentadores (se disponível e não houver lacunas nas medições em qualquer um dos

alimentadores atendidos pelo equipamento em questão);

3. Estimativa com base em comportamento médio (limitado a 15 dias de lacuna). Arbitrou-se o limite de 15 dias propositalmente para não influenciar a decisão da análise do usuário com uma estimativa que provavelmente não será dotada de grande confiabilidade.

2.4. Resultados

A implementação da ferramenta passou por uma fase de validação metódica dos resultados por um intervalo de quatro meses, ocorrendo paralelamente ao seu desenvolvimento. Esta foi uma etapa de controle, com o objetivo de confrontar os resultados e identificar potenciais falhas indicadas entre o método proposto empregado pela nova ferramenta e o método convencional. Após a conclusão do quarto mês, ao se perceber que a ferramenta havia atingido um nível de maturidade adequado, a solução começou a ser utilizada como o método padrão para auxiliar na apuração.

Embora tenha sido concebida como uma ferramenta única, que necessita percorrer inicialmente a etapa de validação dos dados e, com os resultados desta, a etapa de recomposição e estimativa, a apresentação dos resultados neste artigo foi segmentada por cada etapa.

2.4.1. Resultados da Interface e usabilidade do software

O software, conforme anteriormente citado, foi elaborado utilizando a linguagem Python, apresenta uma interface gráfica e passou pelo processo de *'freezing'*. A etapa de *'freezing'* converte um *script* Python em um executável autônomo. Essa operação é extremamente vantajosa quando a intenção é distribuir um aplicativo sem a necessidade de o destinatário instalar uma versão específica do Python ou qualquer dependência de biblioteca. Assim, possibilita uma distribuição simplificada, evita problemas de compatibilidade oriundos de diferentes versões do Python instaladas em distintos computadores ou resultantes de atualizações de bibliotecas. Adicionalmente, a criação de um executável impede a visualização e alteração direta do código-fonte, que pode ser vantajoso em termos de proteger a propriedade intelectual e prevenir manipulações, acidentais ou não. A Figura 5 ilustra a interface gráfica.

Figura 5. Interface gráfica do software de validação e estimativa de medições para o cálculo de perdas técnicas do SDAT.

Na parte superior, é possível selecionar o caminho dos arquivos necessários à execução, que incluem as medições dos transformadores, dos alimentadores e geradores. Além disso, possibilita o direcionamento do caminho do arquivo de metadados, que contém informações cruciais, como o identificador do medidor de cada transformador, para correlação entre o nome e sua medição; lista de transformadores que operam em paralelo; e quais alimentadores são supridos por quais transformadores. Tais informações são fundamentais para o correto funcionamento do software e, sempre que houver uma alteração em qualquer dessas informações, faz-se necessária uma atualização no arquivo.

A janela situada na porção inferior exibe um registro de execução do processo. Ela permite o monitoramento detalhado da execução de cada segmento do algoritmo e, na eventualidade de uma falha de execução, possibilita o rastreamento eficiente da causa do problema e/ou do segmento do código onde ocorreu a interrupção. Adicionalmente, a interface dispõe de dois botões pelos quais é viável executar a etapa de validação das informações e o processo de estimativa das medições de forma independente.

Finalmente, os resultados de saída, conforme detalhados nas seções 2.4.2 e 2.4.3, são formatados em uma planilha Excel e armazenados em um diretório de escolha do usuário no momento da execução do processo de validação e estimativa das medições.

2.4.2. Resultados da etapa de validação

A Tabela 3 ilustra o arquivo de saída da rotina de validação. Os dados de saída são constituídos do nome dos equipamentos e os resultados individuais das metodologias de validação aplicadas. Cabe ressaltar que, o caso de ausência de indicador corresponde à impossibilidade de aplicação do método (provavelmente por indisponibilidade de redundância ou de dados). A indicação "FALSO" implica que para aquele método não foi verificado inconsistência e "VERDADEIRO" implica na verificação de um possível problema. Ademais, o relatório exibe: somatório de dias de lacuna de medição, de medição nula e de medição negativa, se

Tabela 3: Exemplo de parte de um arquivo de saída do validador. As colunas indicadas com 1 ao lado foram inseridas no relatório para efeito de explicação da metodologia neste artigo e, portanto, não fazem parte do resultado da ferramenta.

Identificador ¹	Transformador	Energia	Energia	Energia	Flag Paralelo [▲>10%]	Flag Nulo	Flag Zero >6h	Flag Negativo	Flag Redundância [▲>10%]	NaN TR [Dias]	Zero TR [Dias]	Neg TR [Dias]	Alim. [MWh]	Observação ¹
		[MWh]	Mês Anterior [MWh]	Ano Anterior [MWh]										
A	SAFC5TR1	2.639	2.712	3.348	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SALA7TR3	2.995	3.310	3.507	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SALA7TR4	3.042	3.362	3.562	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SALA7TR5	11.894	12.758	10.498	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	11.907	
A	SALE5TR1	2.695	2.974	2.483	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	2.628	
A	SAPI3TR1	569	610	545	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	569	
A	SARA7TR1	7.878	8.404	7.478	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SAVI5TR1	3.394	3.515	3.422	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	3.399	
A	SBES5TR1	1.707	1.517	1.553	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,13	0,00		
A	SBES5TR2	1.799	1.592	1.627	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,13	0,00		
A	SBJE3TR1	641	714	648	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SBJE5TR1	2.775	2.924	2.734	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SBJU3TR1	8.196	8.807	7.827	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	8.211	
A	SBSA7TR1	3.787	3.986	3.819	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SCAB3TR1	8.305	8.932	8.359	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	8.285	
A	SCAB3TR2	7.340	8.052	7.044	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	7.327	
A	SCAL5TR1	1.373	1.241	1.408	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	1.372	
A	SCAN7TR1	383	429	356	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
B	SCAN7TR2	8.124	8.927	8.817	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	0,00	0,00	0,00	-	Manutenção da redundância
C	SCAR7TR3	-	15.630	14.194	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	30,00	0,00	0,00		Manutenção do transformador
A	SCAT5TR2	2.500	2.643	4.971	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	2.497	
A	SCDR3TR1	1.566	1.446	1.755	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	1.546	
D	SCDR3TR2	347	1.103	971	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	20,00	0,00	0,00	1.104	Falha de medição
A	SCEA7TR1	10.130	10.410	9.251	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SCEA7TR2	10.041	10.328	9.201	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SCEA7TR4	14.072	15.124	13.457	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00	14.065	
C	SCIT3TR1	-	1.647	1.570	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	30,00	0,00	0,00		Manutenção do transformador
E	SCIT3TR2	1.768	1.632	1.554	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		Manutenção no Paralelo
A	SCIT7TR2	6.973	6.243	6.810	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
A	SCIT7TR3	7.001	6.267	6.836	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		
F	SCIV7TR1	11.849	13.008	12.953	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0,00	0,33	0,00		Manobra entre transformadores
A	SCIV7TR2	12.430	13.396	13.339	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0,00	0,00	0,00		

Para o mês de análise apresentado verificou-se que, dentre os transformadores de força passíveis de análise individual pelo método tradicional, o método proposto validou 79% imediatamente e sinalizou a necessidade de verificação de 21%. Entende-se que este é um dos maiores benefícios da ferramenta desenvolvida. Enquanto o método tradicional implicava em análise individual de todos os equipamentos, o método proposto reduz sensivelmente o quantitativo de equipamentos a serem analisados.

Com relação aos equipamentos cujo algoritmo apontou possíveis erros de medição para o mês de análise, observou-se que 5% deles de fato deveriam ter suas medições recompostas ou estimadas, com distintos graus de severidade. Já os 16% remanescentes, apesar de terem sido sinalizados, foram descartados após análise nos sistemas de registros de ocorrências da EDP ES. Em sua maioria, o motivo se desconsiderar as sinalizações se deu por manutenção programada ou equipamento em paralelo a outro que sofreu manutenção programada.

Esse resultado é importante pois, apesar de se verificar comportamento peculiar das medições de alguns equipamentos, traduzidos pela ferramenta com notas alertas, verificou-se justificativas técnicas para tal. Portanto, uma das lições aprendidas foi da importância da análise do usuário, de modo a validar os apontamentos de possíveis falsos positivos do algoritmo e, por conseguinte, da dificuldade de tornar este processo de apuração totalmente autônomo.

Para ilustrar a funcionalidade do relatório mostrado na Tabela 3, pode-se observar que os transformadores marcados com o identificador "A" foram sinalizados como não possuindo problemas de medição para o mês avaliado. O transformador SCAN7TR2, designado por "B", em razão de perda da medição de redundância, foi sinalização com divergência entre as medições do transformador e a soma dos alimentadores. Neste caso, como as medições do transformador estão íntegras, a necessidade de recomposição de medição foi descartada.

Para os casos marcados como "C", a partir do sistema de registros de ocorrências da EDP ES, identificou-se a interrupção para manutenção no equipamento, justificando a ausência de medições. O caso "D" de fato apresentou falha na medição e, devido à existência de medição redundante, o software indicou tanto a energia a ser utilizada quanto o método de estimativa, na penúltima e última coluna respectivamente. O caso "E" está relacionado com um dos transformadores em manutenção. Neste cenário, mesmo com as medições íntegras, foi identificada discrepância com o transformador paralelo. Essa situação ocorre quando um dos transformadores paralelos é parado para manutenção, fazendo com que a medição entre eles se torne consideravelmente diferente e acione a sinalização em ambos de divergência entre paralelos. Neste caso, a recomposição não é necessária, mesmo que o software tenha indicado uma energia a ser utilizada.

Finalmente, o caso designado por "F" consiste de medições zeradas por um período do mês. No entanto, foi possível identificar tanto pelo sistema de ocorrências quanto pelas curvas de potência do transformador que sua carga foi realocada para um transformador da mesma subestação. Desta forma, não se faz necessária a estimativa.

A Tabela 4 traz um resumo dos resultados verificados para os meses de análise. Novamente, verificou-se redução sensível do número de equipamentos cujo usuário deveria analisar, em média 85%, e um comportamento consistente de falsos positivos atrelados em sua maioria a transformadores que passaram por alguma intervenção de manutenção. Observou-se um apontamento médio de 46% de falsos positivos, contudo, constatou-se que o indicador foi severamente prejudicado pela agenda de manutenções programadas nos equipamentos, durante os meses em que a análise foi realizada.

Tabela 4: Resultados obtidos para os quatro meses de validação com o novo método em relação ao método anterior na avaliação dos transformadores de força de subestação.

	Primeiro mês de validação	Segundo mês de validação	Terceiro mês de validação	Quarto mês de validação
Itens Avaliados	175	175	175	175
Alertas Validador	18	25	31	30
	10%	14%	18%	17%
Falsos Positivos ^[1]	6	9	15	20
	33%	36%	48%	67%
Assertividade ^[2]	> 100% ^[3]	> 100% ^[3]	> 100% ^[3]	> 100% ^[3]

[1] A grande maioria dos falsos positivos são equipamentos em manutenção ou atrelados a equipamentos com falha (transformadores paralelos, por exemplo);

[2] Face ao método tradicional;

[3] Foram identificados casos que de pequeno impacto que o método tradicional não foi capaz de verificar, mas que houve apontamento por parte do algoritmo.

2.4.3. Resultados da etapa de recomposição e estimativa

Uma vez concluída a etapa de validação, o software permite ao usuário a capacidade de executar o processo de recomposição e estimativa. Este processo consiste essencialmente em disponibilizar ao usuário o melhor valor disponível, conforme a metodologia empregada, para preencher medições com lacunas ou problemas associados à mensuração.

A Tabela 5 apresenta um exemplo simplificado do arquivo de saída destinado à auxiliar o usuário no processo de recomposição das medições. A estrutura dos dados de saída foi concebida em um formato apropriado de exportação para a planilha Excel na qual os dados para apuração de perdas são consolidados. Os dados incluem informações sobre os equipamentos, a energia a ser utilizada em conformidade com a hierarquia descrita na 2.3.3, uma observação para documentação mais completa do evento, e os resultados de estimativas para, quando viável e pertinente, a verificação e aplicação por parte do usuário.

Tabela 5: Exemplo de arquivo de saída da etapa de recomposição e estimativa para análise do usuário.

Código	Energia [MWh]	Método	Observação
SCDR3TR2	1.104	Redundância	20,00
SFUN5TR2	3.143	Redundância	0,25
SIBI5TR1	1.186	Redundância	0,25
SITR7TR1	5.967	Paralelo	2,67
SJAC3TR1	7.322	Redundância	0,46
SMFL5TR1	3.421	Proporcional	0,04
SMFL5TR2	3.032	Proporcional	0,25
SMSU3TR1	245	Proporcional	0,25
SMSU5TR1	4.809	Proporcional	0,04
SMUQ3TR1	6.623	Proporcional	0,04
SMUQ3TR2	4.500	Proporcional	0,04
SNAL3TR1	1.323	Proporcional	0,25
SNZE7TR1	4.309	Proporcional	0,21
SPLT7TR2	8.282	Proporcional	0,04
SPRA3TR1+2	5.736	Proporcional	0,25
SPRA3TR3+4	5.411	Proporcional	0,25
SPRA3TR6	6.108	Proporcional	0,04
SPRA7TR1	17.242	Proporcional	0,25
SPRA7TR2	17.193	Proporcional	0,25
SPRI3TR1	7.371	Proporcional	0,04
SPRI3TR2	1.969	Proporcional	0,04
SPRT7TR1	3.030	Redundância	0,25
SRNU3TR1	2.018	Proporcional	0,25
SSAF7TR4	2.912	Proporcional	0,04
SSER3TR1	9.786	Redundância	0,25
SSHE5TR1	1.370	Redundância	0,21
SSSE7TR4	1.343	Proporcional	0,25
SSUI5TR1	1.214	Redundância	0,25
SSUI7TR3	2.116	Proporcional	0,04
STAB3TR1	1.219	Redundância	0,21
SVIT3TR1	1.137	Proporcional	0,04
SVIT3TR2	1.081	Proporcional	0,04
SVIT3TR3	2.763	Redundância	0,04
SVNO5TR2	3.503	Proporcional	0,25
SVNO5TR4	3.512	Proporcional	0,25
SVSA5TR1AT	186	Proporcional	0,25
SVVE3TR1	7.927	Proporcional	0,21
SVVE3TR2	6.287	Proporcional	0,25

Evidentemente, é de responsabilidade do usuário aplicar as correções ou estimativas apenas para os casos por ele confirmados, mitigando assim a possibilidade de tratar uma medição que não deveria ser ajustada, ou seja, um falso positivo.

Finalmente, é relevante ressaltar que a execução do código implementado leva aproximadamente 40 segundos. A partir desse ponto, observa-se um período médio de 2 horas para o usuário analisar os apontamentos e validar as anomalias, correções e estimativas apontadas. Durante este intervalo, para as medições que o *software* não conseguiu estimar um valor de energia a ser utilizado, cabe ao responsável aplicar, por exemplo, os métodos de correlação com outros transformadores da área de concessão ou a média histórica do subsistema, conforme anteriormente mencionado. É importante enfatizar que o método tradicional, antes da implementação da ferramenta, exigia, em média, um pouco mais de um dia útil para percorrer todas as etapas.

3. Conclusões

A adequada atribuição das perdas técnicas é de vital importância para o setor elétrico tanto no Brasil como no mundo. O panorama regulatório, em conjunto com a relevância estratégica para os agentes de distribuição, instiga a procura incessante por soluções inovadoras visando alcançar padrões de excelência.

No escopo da determinação de perdas técnicas de alta tensão, a ferramenta apresentada neste estudo busca contribuir para este objetivo, por meio do aumento na robustez e aceleração de uma fase crítica e altamente manual do processo: a etapa de validação e tratamento para o caso de falhas nas medições de transformadores de potência de subestação.

O procedimento convencional para validação das medições dos transformadores de potência de subestação exigia a análise individual de todos os equipamentos, visto que todas as medições estão propensas a falhas. Com a aplicação da ferramenta desenvolvida, em um período de avaliação de quatro meses, observou-se uma redução média de 85% na quantidade de equipamentos com potencial para falhas, isto é, transformadores que necessitavam de uma análise mais abrangente.

É importante salientar que todas as falhas identificadas pelo método tradicional também foram detectadas pela ferramenta. Além disso, alguns apontamentos feitos pela ferramenta não foram observados no método tradicional, devido ao baixo impacto e à difícil percepção por métodos manuais.

No tocante aos falsos positivos, ou seja, indicações indevidas pelo algoritmo, verificou-se uma média de 46% do total de apontamentos. Observou-se que sua incidência estava vinculada a comportamento atípico do transformador, mas justificável por ocorrências, operações ou manutenções. Notou-se também que o percentual elevado se deu em função da intensificação da agenda de manutenções programadas nos equipamentos durante a janela de testes.

Em relação à etapa de recomposição e estimativa, o método tradicional também envolvia o tratamento manual e individual dos equipamentos nos quais algum problema na medição era verificado. A análise englobava a verificação das possibilidades para recompor ou estimar os dados faltantes, também de forma manual e individual. Contudo, com a aplicação da ferramenta, constatou-se um bom funcionamento da automatização dos métodos de recomposição e estimativa, conforme descrito neste artigo. Isso permitiu ao usuário verificar e analisar o resultado dos demais métodos de maneira rápida, sistematizada e transparente, possibilitando dedicar mais tempo aos casos de maior complexidade.

Constatou-se empiricamente que a utilização da ferramenta reduziu cerca de 75% o tempo necessário para validação das medições de transformadores de subestação, bem como o tratamento delas em caso de falha, seja por recomposição de medição ou por estimativa.

Por último, embora exista uma metodologia bem estabelecida no processo tradicional, conclui-se que um dos principais benefícios da automatização do processo reside na sistematização e disponibilização de uma ferramenta computacional, assegurando a aplicação fiel dos métodos, minimizando consideravelmente o espaço para subjetividades, que podem variar conforme o responsável pela análise.

4. Referências bibliográficas

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. ANEEL. **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica, Módulo 2, 7 de dezembro 2021**. [S. l.], 7 dez. 2021.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. ANEEL. **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica, Módulo 7, 7 de dezembro 2021**. [S. l.], 7 dez. 2021.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. ANEEL. **Relatório - Perdas de Energia Elétrica na Distribuição, Edição 01/2021, 01/06/2021**. [S. l.], 1 jun. 2021.

GUARANY, Ivana S., Freire, Raimundo C., Silva, Andresso., & Gurjão, Edmar C. Detecção de outliers no consumo de energia elétrica. **XXVI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais**, 16-19 de Setembro de 2018.

VAN ROSSUM, Guido; DRAKE, Fred. **Python 3 Reference Manual**. Scotts Valley, CA: CreateSpace, 20/03/2009. 242 p. ISBN 978-1-4414-1269-0.

SYDENHAM, P. H.; THORN, R. **Handbook of measuring system design**. Chichester, England: Wiley, 2005.
